

Міністерство охорони здоров'я України
Буковинський державний медичний університет

МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ - ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 19-20 ЛЮТОГО 2026

Програма науково-практичної
конференції з міжнародною участю

МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ - ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

19 - 20 лютого 2026 року

14:40 - 14:50	Віталій КЛИВАК , Ольга МУНТЯН, *Катерина РОМАНОВА, *Олег ЛЬОВКІН Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова *Запорізький державний медико-фармацевтичний університет ВІРТУАЛЬНИЙ ПАЦІЄНТ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
14:50 - 15:00	Анастасія БАБІНЦЕВА , Володимир ПЕТРОВ Буковинський державний медичний університет ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ IN SITU SIMULATION (ISS) У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ ТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР/БРАТІВ
15:00 - 15:10	Юлія ДАНИЛЕВИЧ Тернопільський Національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського РОЛЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕЧНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПАЦІЄНТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
15:10 - 15:20	Олександр ПАВЛЮКОВИЧ Буковинський державний медичний університет БПР СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ У РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: НОВІ ОСВІТНІ ПОТРЕБИ
ПЕРЕРВА 15:20-15:40	
15:40 - 15:50	Андрій БЕРБЕЦЬ Буковинський державний медичний університет ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ В ЗАКЛАДАХ ЗА ЇХНІМ МІСЦЕМ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
15:50 - 16:00	Віктор КОНОВЧУК Буковинський державний медичний університет МОЖЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЛІОРГАННОГО УШКОДЖЕННЯ У ПРАКТИЦІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
16:00 - 16:10	Інна ЛУКАШЕВИЧ Буковинський державний медичний університет ДОСВІД ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ ЕКСТРЕНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ